

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА ВСКРЫШИ КАК ФАКТОР РАЦИОНАЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ ГЛУБОКОЗАЛЕГАЮЩИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЭКСКАВАТОРОВ

Хатамова Дилшода Нармуратовна¹, Бакоева Гулноза Бурхон кизи²,

1. доктор технических наук, профессор кафедры горного дела НГГТУ

2. НавГГТУ Горный факультет, магистр

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20464731>

Рациональное использование минеральных ресурсов в условиях глубоких карьеров обеспечивается через минимизацию текущих объемов вскрыши. Применение гидравлических экскаваторов позволяет реализовать крутые углы откосов рабочих уступов и селективную выемку, что оптимизирует эксплуатационный коэффициент вскрыши и снижает удельные энергозатраты на единицу товарной продукции.

Главная проблема минеральных ресурсов — их исчерпаемость и возрастающая сложность добычи. Рациональное использование здесь заключается не только в полной выемке полезного ископаемого, но и в минимизации техногенного воздействия. Выбор рационального режима горных работ является сложной задачей, многие ученые занимались исследованием данного вопроса, в их работах обосновываются рациональные варианты распределения объемов горных работ при наличии определенных критериев оценки:

В.С. Хохряков [1,383 с.] в своих трудах выявил, что для достижения рационального режима горных работ при этапной разработке крупных карьеров коэффициенты вскрыши должны последовательно увеличиваться для каждого периода. На протяжении всей эксплуатации месторождения увеличивается или стабилизируется производительность карьера.

Перенос пиковых объемов на более ранний период эксплуатации карьера: В.В. Истомин [2,485с.] предложил достигать усреднения за счет равномерного распределения объемов вскрышных работ и производить опережение в первые периоды отработки карьера;

Перенос пиковых объемов вскрышных работ на более поздний период эксплуатации: А.И. Арсентьев [3,115с] доказал, что для достижения

рационального режима горных работ, часть пиковых объемов вскрышных работ целесообразно производить в более поздний период эксплуатации.

Не всегда возможно одновременно увеличить производительность карьера по полезному ископаемому и уменьшить объемы вскрышных пород. Чаще всего увеличение производительности карьера по полезному ископаемому влечет за собой увеличение объемов вскрышных пород, а уменьшение коэффициента вскрыши может привести к уменьшению производительности карьера по полезному ископаемому, которая часто является усредненной величиной. Для обеспечения эффективной работы горно-обогатительных комбинатов необходима постоянная производительность карьера по полезному ископаемому

В связи с этим исследования, направленные на стабилизацию режима горных работ за счет управления эксплуатационным коэффициентом вскрыши, являются актуальными. Одним из наиболее эффективных способов регулирования режима горных работ на крутопадающих месторождениях является изменение угла откоса рабочего борта, что в свою очередь позволяет подойти к методу управления эксплуатационным коэффициентом вскрыши. Одним из наиболее эффективных способов регулирования режима горных работ при освоении глубокозалегающих крутопадающих месторождений является целенаправленное изменение угла откоса рабочего борта карьера.

Применение высокоманевренных гидравлических экскаваторов позволяет существенно уменьшить ширину рабочих площадок и увеличить углы наклона уступов. Это обеспечивает временную консервацию объемов вскрышных пород в контурах карьера и снижает текущий эксплуатационный коэффициент вскрыши на этапе интенсивного углубления.

Список литературы:

1. Хохряков, В.С. Проектирование карьеров: учеб. для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. / В.С. Хохряков. – Недра, 1992. - 383 с.
2. Истомин, В.В. Исследование развития горных работ на рудных карьерах: дис. д-ра техн. наук // Виктор Владимирович Истомин. - 1991. - 485с.
3. ЫАрсентьев, А.И. Разработка месторождений твердых полезных ископаемых открытым способом // А.И. Арсентьев. - СПб.: изд-во С111 ГУ, 2010. - 115 с.